

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК ОБІЗНАНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ПРО КОМУНІКАТИВНУ ТОЛЕРАНТНІСТЬ

Доброскок С.С.
здобувач кафедри психології
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
м. Переяслав (Україна)

FEATURES OF COMPETENCE AS FUTURE PSYCHOLOGISTS' AWARENESS ABOUT COMMUNICATIVE TOLERANCE

Dobroskok S.
Postgraduate Student
University Hryhorii Skovoroda in Pereiaslav
Pereiaslav, Ukraine

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена проблемі комунікативної толерантності майбутніх психологів, висвітленню розуміння автором статі поняття «комунікативна толерантність»; обґрунтуванню того, яке місце займає компетенція (обізнаність) студентів-психологів про комунікативну толерантність в подальшому розвитку у них такої професійної компетентності, як комунікативна толерантність. В статті описані результати психологічної діагностики суб'єктивних уявлень майбутніх психологів про комунікативну толерантність та їхньої компетенції (обізнаності) в галузі проблематики комунікативної толерантності, а також дані про стан розвитку у них рефлексивності щодо якості власної комунікативної поведінки і власних комунікативних станів.

ABSTRACT

The article is devoted to the problem of future psychologists' communicative tolerance, highlighting of the author's understanding of "communicative tolerance" concept; substantiation of the place occupied by the competence (awareness) of psychology students about communicative tolerance in their further development of such professional competence as communicative tolerance. The article describes the psychological diagnosis results on subjective ideas of future psychologists about communicative tolerance and their competence (awareness) in the field of communicative tolerance, as well as the data on the state of their reflexivity development regarding the quality of their own communicative behavior and their own communicative states.

Ключові слова: комунікація, компетенція, толерантність, уявлення, знання, рефлексивність.

Keywords: communication, competence, tolerance, representation, knowledge, reflexivity.

Актуальність дослідження. Серед проблем комунікації в планетарному світі однією з найважливіших є психологічна проблема комунікативної толерантності, вирішення якої, як в науковому, так і прикладному аспектах, сприятиме встановленню взаєморозуміння, єдності між людьми через вияв терпимості, доброзичливості, чуйності, емпатії один до одного. Комунікативна толерантність особливо потрібна суб'єктам діяльності, які працюють в системі «людина-людина», зокрема психологам, вчителям, медичним працівникам, юристам, представникам масмедіа, соціальним працівникам тощо.

Проблему толерантності досліджували такі вчені, як Н. Волкова, В. Лапа, Г. Гайдук, Д. Соловйова, О. Швачко, М. Уолцер, Л. Орбан-Лембрик, А.Ріяд та інші. Проте толерантність вивчалася переважно в інтеракційному аспекті. Комунікаційний аспект толерантності проаналізований недостатньо. В світі є лише окремі публікації і розвідки, пов'язані з комунікативною толерантністю (Л. Ба-нах, Ф. Бацевич, В. Бойко, Г. Калмиков, П. Ніко-

нова, Е. Панасенко, О. Перез, О. Романчук, І. Стернін, К. Стейчева, К. Шилихіна, D. Holmes, та ін.), зокрема комунікативною толерантністю майбутніх психологів і практикуючих психологів (В. Бизова, Т. Углова, М. Кандиба, Е. Аніскевич, І. Лавренчук, Л. Даукша, Я. Карпюк, Е. Quinlan, S. Schilder, F. Deane). Отже, комунікативний аспект толерантності психологів потребує подальшої комплексної обсервації, а саме: вивчення когнітивної, мотиваційної, мовної, мовленнєвої та інших сторін толерантної комунікації її суб'єктів.

З огляду на це *мета* статті полягає в описі результатів діагностики когнітивного боку комунікативної толерантності майбутніх психологів: стану розвиненості уявлень, знань студентів про комунікативну толерантність та їхньої рефлексивності щодо якості власної комунікативної поведінки і власних комунікативних станів.

Основний виклад матеріалу. Наші наукові інтереси пов'язані з комунікативною толерантністю майбутніх психологів, з їхньою готовністю і здатністю виявляти цю фахову компетентність. Для

того, щоб здійснити психодіагностику комунікативної толерантності як компетентності майбутніх психологів, потрібно було, перш за все, визначитися в особистому розумінні комунікативної толерантності, а потім з'ясувати кілька важливих питань, пов'язаних з обізнаністю студентів про явище комунікативної толерантності.

За результатами систематичного огляду і системного аналізу наукової літератури нами запропонована *методика емпіричного дослідження*, що ґрунтувалася на уточненому розумінні комунікативної толерантності, яке полягало у наступному. Комунікативна толерантність – багатоаспектне, багатогранне, багатомірне і багатовимірне явище; може розглядатися як: а) концепт; б) принцип фахової поведінки в системі «людина-людина»; в) феномен культури взаємодії людей; г) категорія комунікативної свідомості; д) компетентність людини тощо.

Комунікативну толерантність передусім тлумачимо як компетентність, виходячи з теоретичних позицій, експлікованих в (Калмиков, Доброскок, et al., 2021):

по-перше, поняття комунікативної толерантності формулюємо, спираючись на наукове уявлення про комунікацію, яка розглядається як двосторонній (діалогічний або полілогічний) процес, що здійснюється безпосередньо або опосередковано за допомогою мовних та інших семіотичних засобів. Двосторонність цього процесу виявляється, з одного боку, в аудіюванні (вербальному сприйманні і розумінні почутого) або читанні (вербальному сприйманні і розумінні написаного), а з іншого боку, – в говорінні (дискурсі) або письмі (тексті), тобто у смислової, значеннєвої і вербальної взаємодії (Калмикова, Волженцева et al., 2020; Калмикова, Харченко, et al., 2022); «те, у якій формі відбуватиметься... взаємодія (при говорінні і при аудіюванні), а саме: толерантна чи інтолерантна – залежатиме від здатності суб'єктів комунікації виявляти неупередженість, або поводити себе агресивно» (Калмиков, Доброскок, et al., 2021: 32);

по-друге, розмежуємо базові поняття «спілкування», і «комунікація» та відповідно – похідні від них поняття «комунікативна толерантність» і «толерантність у спілкуванні». Спілкування як полікомпонентне явище містить, як мінімум, три процеси (комунікацію, інтеракцію і соціальну перцепцію) (Калмиков, 2019). Отже, комунікативна толерантність як складова толерантного спілкування включає лише пов'язані з толерантністю компетентності, що властиві суб'єкту саме комунікації, а не суб'єкту інтеракції і не суб'єкту соціальної перцепції. Тому комунікативна толерантність, як властивість індивіда, «...характеризує його комунікативно-мовленнєву поведінку, засвідчує спроможність стримувати зайву негативно-зафарбовану експресію у висловлюваннях і виявляти моральні якості, особливе (терпимо) дискурсивне самовираження та використовувати стримано виважені мовні форми поваги до інших комунікантів» (Калмиков, Доброскок, et al., 2021: 32). Крім того, комунікативна толерантність засвідчує здатність комуніканта (адресанта)

стримано, терпимо сприймати інформацію комунікантора (адресанта) навіть за умов, якщо вона суперечить його поглядам, світогляду, переконанням, позиціям, міркуванням тощо. З огляду на таке розуміння комунікативної толерантності надалі вживатимемо як похідні від поняття «комунікативна толерантність» терміносполучення: «мовленнєва толерантність», «мовна толерантність», «дискурсивна толерантність», «аудіативна толерантність», «читацька толерантність», «текстова толерантність»;

по-третьє, розглядаємо комунікативну толерантність як мовленнєво-мовний феномен індивіда, якому властиві як готовність, так і здібність вести діалог (полілог): а) здатність до толерантного висловлювання (усного і письмового) й відстоювання власної смислової позиції (Я-дискурсу); б) терпимість до мовленнєвих і мовних відмінностей, емпатія, дружельюбність; в) здатність свідомо, коректно і неупереджено сприймати думку та «Я-мову» (Kalmykova, Kharchenko, & Mysan, 2021) інших навіть тоді, коли ці мисленнєві і вербальні прояви не релевантні його власному мовленнєво-мовному досвіду і дискурсивним здібностям; г) здатність до смислової, значеннєвої і вербальної взаємодії «різномислячих» комунікантів, до домовленостей, до словесного узгодження різних позицій, до компромісу і консенсусу;

по-четверте, вважаємо, що для реального вияву комунікативної толерантності, як однієї із професійних компетентностей психолога, обов'язково потрібні:

1) «мовленнєво-мовна терплячість» – це: 1) професійна властивість особистості психолога; 2) прояв його увічливості; 3) якість мовлення; 4) звичка суб'єктів психологічного співтовариства лапідарно комунікувати; 5) володіння терпінням – здатністю психолога з витримкою переносити комунікаційні акти, що викликають дискомфорт; 6) важлива риса його характеру постійно бути готовим в роботі очікувати або завжди терпіти комунікативні незручності, викликані різними психічними станами клієнтів;

2) «терпіння» – це: 1) внутрішня витримка, відсутність в мовленнєвій поведінці психолога агресивно-експресивної реакції (при аудіюванні, читанні) на мовні засоби неконвенціональної, неетикетної комунікації, використані клієнтами; 2) якість його власної мовленнєвої тактики (говоріння, письма), що проявляється в професійній діяльності і характеризуються як витривалість при взаємодії з клієнтами; 3) здатність долати комунікативні бар'єри, справлятися з труднощами і перепонами в професійних діалогах і полілогах; 4) здатність зберігати спокій, стриманість і ввічливість в конфліктній ситуації; 5) якість сили волі психолога залишатися шляхетним в напружених комунікаційних актах;

3) «терпимість» – це: 1) властивість психолога – схильність, готовність, здатність без агресії виявляти терпіння до комунікантів у діалогах і полілогах; 2) якість мовленнєвої поведінки психолога-комунікантора стосовно мовленнєвої поведінки інших

– комунікантів-клієнтів; 3) стійке терпиме ставлення до різних комунікативно-поведінкових проявів різних людей, делікатна витриманість; 4) уміння не перешкоджати експлікації переконань і позицій клієнтів, незважаючи на відсутність симпатії, або навіть наявність неприязні до них, а також при психологічно неправильному тлумаченні клієнтами своїх випадків.

І, *нареши́ті*, розрізняємо *інтенції* комунікативної толерантності (задуми і прагнення бути комунікативно-толерантним) і *компетентність* комунікативної толерантності (здатність дійсно виявляти комунікативну толерантність у бесідах, мовленнєвому спілкуванні, не демонструвати мовленнєву-мовну інтолерантність).

Згідно з «діяльнісно-компетентнісним підходом» (Калмиков, 2020) компетенції (обізнаність) студентів в галузі комунікативної толерантності розглядалися як основа для становлення і розвитку у майбутніх психологів компетентності «комунікативна толерантність» через опановані мовленнєві дії (уміння) і операції (навички). Саме тому обсервацію розвитку комунікативної толерантності студентів-психологів ми здійснювали, починаючи з їхньої обізнаності у термінополученнях: «компетенція психолога», «коло повноважень психолога». Одиницями аналізу в даному конкретному випадку виступали субкомпетенції (елементи уявлень і знань про комунікативну толерантність і рефлексивність).

Крім того, *діагностика* обізнаності студентів про комунікативну толерантність *ґрунтувалася на таких підходах*: 1) «людино-центрований підхід» (Rogers, 1957); 2) «дискурсивний підхід» (Foucault, 2019; Сокулер, 1998; Habermas, 1991); 3) «функціонально-стилістичний підхід» (Schiffrin, 1994).

Одним із критеріїв психологічної діагностики комунікативної толерантності був *когнітивний критерій*, пов'язаний із змістом цієї статті.

Когнітивний критерій передбачав такі показники: 1) уявлюваний; 2) знаннєвий; 3) рефлексивний.

Згідно з *когнітивним критерієм* для виявлення:

а) *уявлень* респондентів про комунікативну толерантність використовувався розроблений автором опитувальник «Я-комунікативна толерантність»;

б) якими вивченими *знаннями* про комунікативну толерантність володіють респонденти, застосовувалися тести досягнень, розроблені автором і апробовані в пілотному експерименті. Тести досягнень також попередньо перевірялися при використанні методики, яка виявляє «Трудність за-

вдань тесту» (Бурлачук, 2007: 493-495) і встановлює можливість застосування їх в процесі діагностики;

в) наявності у респондентів рефлексії над комунікативною толерантністю використовувалися вищезазначені методики, а саме: і означений опитувальник, і тести досягнень.

В констатувальному експерименті взяли участь 127 інформантів – студентів-психологів, які закінчили II курс бакалаврату за спеціальністю 053 Психологія. Всі респонденти усвідомлено дали згоду на участь в усіх етапах експерименту. Примусів з боку експериментатора не було. Процедура експериментування ґрунтувалася на етичних принципах психологів і кодексі поведінки (Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct, 2002), які вступили в силу з 1.06.2003р..

Інформанти були ознайомлені з метою дослідження, обсягом і характером інформації, яка буде оприлюднена, і де саме. У всіх респондентів формувалося настановлення, змістом якого була ідея про те, що дослідження виконується виключно з метою надання допомоги викладачам ЗВО в їхньому сприянні розвитку особистості майбутнього психолога.

Були отримані наступні результати.

1. *Стан розвиненості уявлень студентів про комунікативну толерантність*. Аналіз відповідей студентів за авторським опитувальником «Я – комунікативна толерантність» засвідчив, що переважна більшість респондентів (88,19% – n= 112) мають уявлення про цей феномен, що не співпадають з його понятійним значенням. Їхні уявлення пов'язані лише з культурою людини, з її моральними якостями, зокрема чесністю, порядністю, товариськістю та ін., з умінням спілкуватися, разом діяти, не ображати, допомагати, співчувати тощо. 11,81% (n=15) респондентів уявляють комунікативну толерантність як важливу рису комуніканта, зазначають її важливість для комунікації, підкреслюють необхідність володіти мовленнєвими фразами, які не ображають співрозмовників, тісно пов'язують з комунікативним процесом, з емпатією і гуманізмом. Незважаючи на наближеність цих уявлень до семантики поняття комунікативної толерантності, їх не можна віднести до таких, що відображають існуюче наукове (загальноновизнане) розуміння комунікативної толерантності і становлять загальну основу для оволодіння фаховою, комунікативно-толерантнісною, компетентністю.

За результатами аналізу уявлень студентів про комунікативну толерантність їх було умовно віднесено до середнього і низького рівня розвитку компетенції (обізнаності) про комунікативну толерантність (див.: табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Рівні актуального розвитку уявлень про комунікативну толерантність майбутніх психологів

Рівні					
Високий		Середній		Низький	
у %	К-ть	у %	К-ть	у %	К-ть
0.0%	0	11,81%	15	88,19%	112

2. *Стан розвиненості знань студентів про комунікативну толерантність.* Моніторинг виконаних респондентами тестових завдань, використаних в експерименті для діагностики знань студентів з питань комунікації, що отримані ними в процесі вивчення різних психологічних дисциплін, засвідчив таке: 10,20% (n=13) респондентів правильно виконали від 11 до 20 тестових завдань, пов'язаних з розумінням таких явищ, як «комунікація», «толерантність», «комунікативна толерантність». Проте вони не здатні відрізнити комунікацію від інтеракції і соціальної перцепції, не розуміють різниці між спілкуванням і комунікацією, не розрізняють безпосередню й опосередковану комунікацію, не здатні правильно визначити існуючі форми інтолерантності тощо. Цих студентів умовно віднесено до середнього рівня володіння знаннями про комунікацію і комунікативну толерантність.

89,8% (n=114) віднесено до низького рівня володіння знаннями про комунікативну толерантність. Всі ці респонденти мали утруднення при визначенні: 1) з чим саме пов'язана комунікація; 2)

складових спілкування; 3) компонентів комунікації; 4) процесуальності комунікації; 5) якостей, властивих толерантності; 6) комунікативної толерантності і комунікативної інтолерантності; 7) світових процесів, які актуалізують комунікативні проблеми толерантності; 8) причин, неухильного зростання прояву толерантності; 9) тяжких форм прояву інтолерантності; 10) понять, через які формулюється визначення комунікативної толерантності та ін. Проте, переважна більшість респондентів була здатна певною мірою правильно відповісти на такі питання, як: а) хто такі є адресант і адресат; б) в яких формах відбувається комунікація; в) які якості є протилежністю толерантності; г) що комунікативна толерантність і комунікативна інтолерантність є антонімами; д) якості, які потрібні людині для прояву комунікативної толерантності тощо. Знання цих студентів про комунікативну толерантність були віднесені до низького рівня актуального розвитку (див.: табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Рівні актуального розвитку знань з комунікативної толерантності майбутніх психологів

Рівні знань з комунікативної толерантності (N=127)						
Авторські розробки	Р і в н і					
	Високий		Середній		Низький	
	У %	К.-ть	У %	К.-ть	У %	К.-ть
«Тести досягнень на виявлення рівня знань з комунікативної толерантності»	Виявлення рівня знань з комунікативної толерантності					
	0,0%	0	10,2%	13	89,8%	114

Порівняння кількісних і якісних даних аналізу уявлень і знань студентів про комунікативну толерантність (див.: табл. 2.1 і 2.2) дає підстави стверджувати, що рівні (як низький, так і середній) актуального розвитку суб'єктивних уявлень студентів про комунікативну толерантність цілком залежать як від поданих їм знань про цей феномен в освітньому процесі, так і від стихійного його освоєння в спонтанному процесі самопізнання комунікативної дійсності.

3. *Стан розвиненості рефлексивності студентів про якість власної комунікативної поведінки і власних комунікативних станів.* Щодо розвиненості у студентів рефлексії над проявами у них комунікативної толерантності, то результати виявилися такими: 14,2% (n=18) здатні здійснювати рефлексію власної комунікативної поведінки з огляду на забезпечення в ній толерантності. Так, ці респонденти розуміють, чим є толерантність в їхньому спілкуванні, як саме вони виявляють комунікативну толерантність; аналізують і виокремлюють, що бентежить їх у розмові з комунікантами (самовпевненість, брехливість, невитриманість, зверхність тощо); називають психічні процеси, що є головними в толерантній комунікації (повага, пошана, доброзичливість, шанобливість, увічливість); усвідомлюють, чим для них є комунікативна інтолерантність (неприйнятна, недоречна, заважає комунікації, не потрібна для комунікації тощо). Однак, ці студенти не спроможні проаналізувати, зокрема: що заважає їм виявляти комунікативну толерантність; назвати свої негативні емоції, які

вони виявляють в комунікації; висловити, що вони відчувають, сприймаючи партнера по комунікації; що саме намагаються здійснити, слухаючи співбесідника; чого не вистачає у них для прояву комунікативної толерантності. Вони також не здатні з точністю сказати, що таке толерантність. Відповіді цих студентів в процесі опитування засвідчують, що вони лише частково здатні здійснювати самопізнання своїх окремих комунікативних актів і станів, аналізувати свої емоції і почуття і комунікативну поведінку. Можна констатувати, що у них тільки незначною мірою розвинена така властивість особистості як рефлексивність, здібність їхньої свідомості звертатися до самого себе, вести розмову з самим собою з питань комунікації і толерантності в ній. Разом з цим, ці респонденти під час аналізу і об'єктивізації своїх комунікативних дій утруднюються усвідомити і назвати причини їхньої нетолерантності, хоча й не приховують і зазначають факти прояву ними нетерпимості до інших в процесі комунікації. Тому ця група студентів була віднесена до середнього рівня розвитку самоаналізу якості власної комунікативної поведінки, комунікативних станів і рефлексивності (здійснили 5–8 самозвітів про факти власної свідомості).

Переважна кількість інформантів – 85,80% (n=109) – була здатна прозвітуватися лише за 1–4 параметрами самозвітів. Вони висловили своє суб'єктивне уявлення про комунікативну толерантність, зазначили в чому виявляється їхня комунікативна толерантність, які позитивні емоції виявля-

ють в процесі комунікації, що бентежить їх в розмовах з іншими. Зважаючи на недостатній рівень розвитку у них рефлексивності, ця підгрупа студентів була віднесена до низького рівня самоаналізу

якості власної комунікативної поведінки і власних комунікативних станів (див.: табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Рівні актуального розвитку самоаналізу власної комунікативної поведінки і власних комунікативних станів майбутніх психологів

Опитувальник «Я – комунікативна толерантність»	Рівень самоаналізу власної комунікативної поведінки і власних комунікативних станів					
	Р і в н і					
	Високий		Середній		Низький	
	у %	К-ть	у %	К-ть	у %	К-ть
	0,0%	0	14,2%	18	85,8%	109

Результати порівняльного аналізу даних якісного і кількісного аналізу наявних у студентів *знань* про комунікативну толерантність і даних щодо *рефлексії* власної комунікативної поведінки та власних комунікативних станів демонструють прибли-

зно однакові рівні актуального розвитку як рефлексивності (самопізнання і самоаналізу власної комунікативної поведінки і власних комунікативних станів), так і отриманих студентами знань в процесі вивчення психологічних дисциплін (див.: рис. 2.1).

Рис. 2.1. Порівняння рівнів актуального розвитку знань з комунікативної толерантності і рівнів актуального розвитку самоаналізу власної комунікативної поведінки і комунікативних станів майбутніх психологів

Як засвідчує рисунок 2.1, існує взаємозалежність між обізнаністю (компетенціями) студентів про комунікативну толерантність і їхньою рефлексивністю. Набуті компетенції здійснюють позитивний вплив на розвиток у студентів рефлексивності – здатності здійснювати рефлексію – і навпаки процеси самопізнання і самоаналізу комунікативних актів збагачують вивчені знання, наукові уявлення і підвищують рівень компетенції (обізнаності) студентів про комунікативну толерантність.

Висновки

Концепт «комунікативна толерантність», що формується в національній свідомості майбутніх психологів, знаходиться на рефлексивному рівні свідомості лише в окремих студентів і поки ще не сприйнятий масовою свідомістю майбутніх фахівців цього профілю. Спостерігається нерозуміння значення терміносполучення «комунікативна толерантність» і навіть прояв ворожого ставлення до нього з боку окремих респондентів.

Концепт «комунікативна толерантність», як різновид людської свідомості, у більшості респондентів не набув статусу категорії комунікативної свідомості.

Експеримент також засвідчив, що комунікативна толерантність – як концепт, як психічне явище і як принцип фахової комунікації – потрібна професійній культурі психолога і його повсякденній практиці, оскільки виступає сучасним цивілізаційним поняттям, достатнє володіння яким сприятиме не тільки професійній свідомості майбутніх психологів, а й допоможе легко інтегруватися в світове психологічне співтовариство.

Крім того, оскільки комунікаційний аспект толерантності є провідним для поняття «толерантність», доцільним стане цілеспрямоване формування у майбутніх психологів комунікативної толерантності як фахової компетенції, ментальної категорії і цінності професійної свідомості, як стиля комунікативної поведінки і фахової мовленнево-мовної компетентності.

Виявлення особливостей уявлень, знань про комунікативну толерантність майбутніх психологів та їхньої рефлексивності дозволить своєчасно сформулювати конкретні підходи до перспективного розвитку їхньої комунікативної толерантності через цілеспрямоване формування у них настановлень на комунікативно толерантну свідомість.

Освітній процес в ЗВО можна здійснювати в такому напрямку формування настановлень на толерантну свідомість: роз'яснювати не тільки поняття «комунікативна толерантність» та його значення для професійної культури психолога і міжособистісних стосунків з клієнтами, а й тлумачити зміст концепта «комунікативна толерантність» та його важливість для психологічного альянсу, для сучасного суспільства.

Література

1. Бурлачук, Л.Ф. (2007). Психодіагностика. СПб.: Петербург. 688 с.
2. Калмиков Г.В. (2019). Психологія формування професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів. Монографія. Київ: Видавничий дім «Слово», 316с
3. Калмиков, Г., Доброскок, С., Чижма, Д., Ендеберя, І., & Кихтюк, О. (2021). Комунікативна толерантність vs комунікативна інтолерантність як генеративна проблема. *PSYCHOLINGUISTICS*, 30(1), 26-58.
4. Калмиков, Г.В. (2020). Психологія розвитку професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів. (Дис... док.. психол... наук). Переяслав. 497с
5. Калмикова, Л., Харченко, Н., Волженцева, І., Калмиков, Г., & Мисан, І. (2020). Актуалізація проблематики внутрішнього мовлення в психолінгвістиці комунікації: результати систематичного огляду і метааналізу. *PSYCHOLINGUISTICS*, 28(1), 83-148.
6. Калмикова, Л., Харченко, Н., Кючуков, Х., Мисан, І., & Калмиков, Г. (2022). Теорія оволодіння L1 і розвитку мовлення дітей в онтогенезі: методологія, концепція, практика. *PSYCHOLINGUISTICS*, 32(1), 66-111.
7. Сокулер, З.А. (1998). Методологія гуманітарного познання и концепция «власти-знания» Мишеля Фуко. *Философия науки*, 4, 174–182.
8. American Psychological Association. (2002). Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct. *American Psychologist*, 57(12), 1060–1073. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.57.12.1060>
9. Foucault, M., (2019). «Discourse and Truth» and «Parresia». Chicago University Press. 295.
10. Habermas, J. (1991). *Erläuterungen zur Diskursethik*. Frankfurt am Main.
11. Kalmykova, L., Kharchenko, N., & Mysan, I. (2021). «I-language» i. e. «Individual language»: The Problem of Functional Generalization. *PSYCHOLINGUISTICS*, 29(1), 59-99.
12. Rogers, C.R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. *Journal of Consulting Psychology*, 21(2), 95–103.
13. Schiffrin, D. (1994). *Approaches to discourse*. Cambridge, MA & Oxford: Blackwell.